

directions of research that are topical for both Ukrainian and German universities and are most likely to be successful done by an international research team. The paper gives credit to German academics, universities and funds, as well as to the German government for giving help and support to Ukrainian education, educators and students affected by the war and remaining in danger.

Key words: international projects, academic mobility, partnership, motivation, interests.

Н. Г. Чибісова

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

В умовах сьогодення відбуваються трансформаційні перетворення в системі освіти. Введення інноваційних технологій, цифровізація освітнього простору, воєнний стан в Україні значно акцентували увагу викладачів на необхідності постійно підвищувати свою професійну кваліфікацію. Виклики суспільства зобов'язали викладача шукати нові методи, форми навчання і отже змінюватися, розвиватися завдяки подальшому навчанню та саморозвитку.

Про важливість постійно підвищувати професійну кваліфікацію наголошують і державні документи: Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про освіту дорослих», «Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки», Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», Наказ МОН України «Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників» та інші.

В умовах воєнного стану викладачі зіткнулися з протиріччям: з одного боку, держава вимагає підвищувати професійну кваліфікацію, оновлювати знання, впроваджувати в навчальний процес нові освітні технології, а з іншого – умови, в яких опинилося українське суспільство та його громадяни, не завжди сприяють виконанню цих завдань. Особливо це стосується розвитку та збагаченню такої компетентності викладачів, як культурна. Дійсно в процесі навчання викладач вищої школи уводить студентів у світ культури, формує у них різноаспектне ціннісне ставлення до освіти, прагне залучити молодих людей до різних видів діяльності, з яких і розпочинається процес засвоєння моральних норм, правил поведінки, а подалі і реалізація їх в реальному житті. [5, с. 234–238].

Сучасні дослідники привертають увагу освітян до проблем підвищення кваліфікації, необхідності формування професійних компетенцій. Ці проблеми знаходяться в полі зору філософів, психологів, педагогів. Серед яких можна зазначити: М. Ватковську, І. Грабовця, Ю. Демченко, І. Захарову, С. Касіянца, Н. Коваленко, О. Онаць, Г. Наливайко, О. Ножовнік, С. Рой, Н. Самарук, М. Солдатенко, В. Статівку, М. Топузова, Л. Турищеву, Т. Хлебнікову, С. Шару, І. Шингоф та інших.

Незважаючи на численність досліджень, потребують подальшого вивчення питання щодо розвитку у викладачів такої компетентності як культурна, в нових умовах, зокрема в умовах воєнного стану.

Мета статті – окреслити шляхи розвитку та підвищення професійного рівня викладачів вищої школи, а саме їх культурної компетентності на прикладі ВНЗ «Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» в умовах воєнного стану.

Сучасному вищому навчальному закладу потрібен викладач, у якого культурні компетенції відповідають новим реаліям дійсності. Це має бути мобільна людина, яка здатна до саморозвитку та самовизначення в ситуації, що постійно змінюється, відкрита до соціального замовлення освіти, яка розуміє своє професійне призначення, сприймає педагогічну діяльність як важливий пріоритет, готова до постійного перенавчання та відновлення знань, умінь та навичок щодо організації навчальної діяльності та розвитку своїх культурних компетенцій [5, с. 234–238].

Культурна компетентність – це здатність індивіда інтелектуально розвиватися шляхом постійного безперервного пізнання нового та вивчення культурної спадщини попередників, їх мудрості та культурних цінностей, а також наявність навиків спілкування та взаємодії з людьми, що належать до різних культур [2].

Таким чином, можна зазначити, що культурно компетентний викладач – це фахівець у своїй галузі наук, це особистість з високими моральними якостями, яка здатна озброїти майбутнє покоління не лише предметним знанням, а й власним прикладом, навчити студентів любити життя, творчо підходити до змінювання навколишнього світу. До такого змісту культурної діяльності викладачі мають бути професійно підготовленими: володіти глибокими та всебічними знаннями, педагогічною та загальною культурою. Викладачі покликані володіти новими сучасними технологіями і мати духовно розвинений внутрішній світ. Тому що в процесі викладацької діяльності виявляється саме їх особистість, розкривається культурний потенціал, який і впливає, і залучає молодь до світу культури.

Отже, викладач повинен постійно вчитися, удосконалювати свою педагогічну майстерність, розвиватися духовно [4]. Але сучасне становище України не дозволяє використовувати викладачам всі можливі форми підвищення кваліфікації, які існували в суспільстві до ведення воєнних дій (участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо). Сьогодні головною формою спілкування є дистанційна форма, яка реалізується і в навчальному процесі, і в спілкуванні з колегами, і з керівництвом вищих навчальних закладів. Навіть державні установи організують і проводять семінари сьогодні он-лайн (наприклад, 24 жовтня 2024 року відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Інноваційні освітні технології та методики навчання: актуальні питання, досвід упровадження» в рамках XVI міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті»). Викладачі не мають змоги брати участь у курсовій роботі, у стажуваннях в інших освітніх установах. Головною формою вдосконалення професійної компетентності, у тому числі, і культурної, стає самоосвіта викладача, яку дослідники частіше визначають як форму вдосконалення професійної компетентності, яка полягає в засвоєнні, оновленні, збагаченні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвіти, орієнтованої на саморозвиток і самовдосконалення особистості, задоволення своїх інтересів і об'єктивних потреб освітнього закладу; свідому діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця; адаптування індивідуальних неповторних рис до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення рівня професійної компетентності й неперервне вдосконалення рис своєї особистості [3, с. 55]. Викладачі і раніше усвідомлювали важливість самоосвіти та саморозвитку в професійному зростанні, але умови воєнного стану в країні, збільшили інформаційну складову в навчальному процесі та внесли певні корективи у змістовну та формальну сторону самоосвіти. Викладачі в сучасних умовах мають продовжувати звертати увагу на постійний саморозвиток, як професійної культури, так і в загалі особистої духовної культури. Але і навчальні заклади не стоять в стороні від цього процесу. Вони намагаються створювати умови для підвищення кваліфікації викладачів. У вишах проходять он-лайн семінари, конференції, тренінги, організуються зустрічі з вітчизняними фахівцями та спікерами європейських країн, а в деяких навчальних закладах навіть відбуваються стажування в ВНЗ Європи (університети Києва, Харкова, Дніпра, Львова та ін.).

Керівництво українських вишів звертає увагу на подальший розвиток культурної компетентності викладачів, використовуючи різні форми та методи. В умовах воєнного стану активізували роботу психологічні служби та лабораторії, надання психологічної допомоги стало одним з головних завдань цих підрозділів. Так, в університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро) було розроблено та впроваджено цілісну програму турботи про психічне здоров'я людини, яка включала лекційні, тренінгові та корекційно-розвивальні заходи [1]. Значна увага цьому питанню приділяється і в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія»: психологічна служба та служба «Здоров'я» проводять індивідуальні консультації, тренінги, бесіди, зустрічі з провідними фахівцями цієї галузі.

Особливо важко в сучасних умовах розвивати культурну компетентність, пов'язану з мистецькою складовою. Але й тут вищі знаходять та використовують нові підходи. Читання змістовної професійної та художньої літератури не тільки сприяє підвищенню культурного рівня особистості, але й допомагає відволіктися від існуючих проблем, психологічно перебудуватися, налаштувати позитивний настрій.

В Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» на протязі багатьох років реалізується проект «Книга року», який привертає увагу до читання цікавих книжок студентів, викладачів, співробітників. В умовах воєнного стану цей проект придбав особливе значення. На протязі воєнного часу колектив Академії мав змогу познайомитися з книгою канадсько-американського професора Гарвардського університету Стівена Пінкера «Просвітництво сьогодні: на захист розуму, науки, гуманізму та прогресу», з книгою письменниці, перекладачки, культуролога, викладачки, лауреатки літературних премій, українки за походженням, яка вже довгий час живе в Італії, Олени Косюкович «Їжа: італійське щастя». Академіки не тільки з захопленням читали ці книжки, але й зустрічалися (он-лайн) з письменниками, мали змогу задати питання висловити свої думки. В цьому році академічний колектив читає книжку Бориса Джонсона «Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію». Наприкінці року пройде читацька конференція, чи зможемо ми поспілкуватись з автором, це ще залишається загадкою. Але вже сьогодні книга викликала багато думок, асоціацій з сучасним світом, з Україною.

Допомагає академікам познайомитися з новинками літератури в професійних галузях Центр науково-гуманітарної інформації, який і в умовах воєнного часу активно працює зі студентами та викладачами. Безумовно, духовне задоволення приносять засідання Літературного клубу, на яких лунають вірші, уривки з улюблених книжок. Напередодні Різдва Літературний клуб згадав про різдвяну пісню Ч. Діккенса; до 460-річчя від дня народження У. Шекспіра відбулося спільне засідання Кіноклубу та Літературного клубу «Лік» – «Універсальні сюжети: кіноекранізації», а також засідання, присвячене 370-річчю Харкова – «Місто для всіх», про літературне життя Харкова в 30-ті роки ХХ ст. та фільм Тараса Томенка «Будинок Слова». Крім Літературного клубу та Кіноклубу в Академії продовжують працювати Бізнес-клуб та Євроклуб, які також сприяють підвищенню культурного рівня студентів та викладачів. Навіть в такі важкі часи воєнного стану НУА проходять музичні вечори для викладачів та студентів, концерти проводяться завдяки співпраці з Харківським університетом мистецтв. Не забуває Академія і про образотворчу складову у розвитку культурної компетентності викладачів. Так, в межах академічного проекту «Виставка однієї картини», мета якого – знайомство студентів, викладачів із творами харківських майстрів, в цьому році на виставці була представлена картина «Смак гранату», робота українського художника, члена Спілки художників України Урфана Гусейнова.

Харківські театри не мають змоги сьогодні працювати в повному обсягу, тому, що Харків – прифронтове місто. І потрапити на виставу харків'янам важко, і коли це трапляється, всі відчують справжнє свято. В цьому році академіки змогли здійснити похід до театру «Тимур» на виставу «Мавка» за твором Лесі Українки. А попереду в НУА ще Тиждень української культури, до якого будуть готуватися і викладачі, і студенти.

Таким чином, коли бажання, потяги викладачів співпадають з ціннісними орієнтаціями ВНЗ, його прагненнями, можна досягнути мети навіть умовах воєнного часу. Безумовно, головне навантаження щодо розвитку культурної компетентності лягає саме на особистість викладача, але й значна роль в підвищенні кваліфікації, в розвитку та удосконаленні культурного потенціалу викладачів належить навчальному закладу. Тільки співпраця цих суб'єктів може привести до позитивного результату.

Список бібліографічних посилань

1. Волкова, Н. П., Кожушко, С. П. та Онищенко, М. Ю. (2024). Самоосвіта викладача в умовах воєнного стану: з досвіду закладу вищої освіти. *Alfred Nobel University Journal of*

Pedagogy and Psychology, [online] 1 (27). Available at: <https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2024/1/3.pdf> [Accessed 9 Dec. 2024].

2. Гусева, О. (2016). *Культурна компетентність вчителя* [online]. Available at: https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00667330_0.html [Accessed 9 Dec. 2024].

3. Лучанінова, О. П. (2023). Трансдисциплінарний підхід до підвищення кваліфікації викладачів вищої школи в умовах воєнного стану і повоєнного періоду. *Імідж сучасного педагога*, [online] 5 (212), с. 54–62. Available at: [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-5\(212\)-54-62](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-5(212)-54-62) [Accessed 9 Dec. 2024].

4. Паплаускайте, М. (2018) *Якість як тренд. Як ідея постійного самовдосконалення викладачів впливає на якість вищої освіти* [online]. Available at: <https://theukrainians.org/yakist-yak-trend> [Accessed 9 Dec. 2024].

5. Чибісова, Н. Г. (2022). Розвиток та удосконалення культурної компетентності викладача вищої школи в умовах неперервної освіти. У: *Освіта дорослих в умовах невизначеності: залучення, мотивація, тенденції*. Харків: Вид-во НУА, с. 234–238.

References

1. Volkova, N. P., Kozhushko, S. P. and Onyshchenko, M. YU. (2024) Samoosvita vykladacha v umovakh voyennoho stanu: z dosvidu zakladu vyshchoyi osvity. *AlFreD noBel uniVerSity journal oF PeDAgogy AnD PSyChology*. № 1 (27) Available at: <https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2024/1/3.pdf> [Accessed 9. 12. 2024].

2. Guseva, O. (2016). *Cultural competence of the teacher* [online]. Available at: https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00667330_0.html [Accessed 9 Dec. 2024].

3. Luchaninova, O. P. (2023). A transdisciplinary approach to improving the qualifications of higher education teachers in the conditions of martial law and the post-war period. *The image of a modern teacher*, [online] 5 (212), p. 54–62. Available at: [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-5\(212\)-54-62](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-5(212)-54-62) [Accessed 9 Dec. 2024].

4. Paplauskaite, M. (2018) *Quality as a trend. How the idea of continuous self-improvement of teachers affects the quality of higher education* [online]. Available at: <https://theukrainians.org/yakist-yak-trend> [Accessed 9 Dec. 2024].

5. Chibisova, N. G. (2022). Development and improvement of the cultural competence of the teacher of the higher school in the conditions of continuous education. In: *Adult Education in Uncertainty: Engagement, Motivation, Trends*. Kharkiv: NUA Publishing House, p. 234–238.

Чибісова Наталія Григорівна. Шляхи розвитку культурної компетентності викладача в умовах воєнного часу.

В статті автор акцентує увагу на трансформаційних перетвореннях, які відбуваються в системі освіти, незважаючи на воєнний стан в країні. Тому викладачі мають постійно підвищувати професійну кваліфікацію – оновлювати знання, впроваджувати в навчальний процес нові освітні технології. Але сучасне становище України не дозволяє використовувати викладачам всі можливі форми підвищення кваліфікації, які існували в суспільстві до ведення воєнних дій.

Автор зазначає, що особливо важко викладачам в умовах воєнного часу підтримувати та подальше розвивати культурну компетентність. Тому головною формою вдосконалення професійної компетентності в сучасних умовах стає самоосвіта викладача. Але і навчальні заклади не знаходяться осторонь від процесу розвитку та удосконалення професійної та духовної культури викладачів. У вишах проходять он-лайн семінари, конференції, тренінги, організуються зустрічі з вітчизняними фахівцями та спікерами європейських країн.

На прикладі Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» автор розглядає не тільки процес підвищення професійної компетентності викладачів, але й процес розвитку їх культурної компетентності, розкриває форми в яких він відбувається: академічні проекти: «Книга року» (привертає увагу до читання цікавих книжок), «Виставка однієї картини»

(знайомство із творами харківських майстрів). Тижні української культури, читацькі конференції, музичні вечори, робота клубів за інтересами – Літературного, Кіноклуба, Євроклуба, Бізнес-клуба та ін.

Таким чином, коли бажання, потяги викладачів співпадають з ціннісними орієнтаціями ВНЗ, його місією, можна досягнути мети – розвинути та удосконалити культурну компетентність навіть умовах воєнного часу.

Ключові слова: культурна компетентність, самоосвіта, підвищення кваліфікації, викладачі ВНЗ, культурно компетентний викладач, воєнний стан.

Chibisova N. Ways of developing the cultural competence of a teacher in the conditions of wartime.

In the article, the author emphasizes the transformational transformations taking place in the education system, despite the state of war in the country. Therefore, teachers must constantly improve their professional qualifications – update their knowledge, introduce new educational technologies into the educational process. But the current situation of Ukraine does not allow teachers to use all possible forms of professional development that existed in society before the war.

The author notes that it is especially difficult for teachers in wartime conditions to maintain and further develop cultural competence. Therefore, the main form of improvement of professional competence in modern conditions is self-education of the teacher. But educational institutions are not apart from the process of development and improvement of the professional and spiritual culture of teachers. Universities hold online seminars, conferences, trainings, and organize meetings with domestic specialists and speakers from European countries.

On the example of Kharkiv Humanitarian University «People’s Ukrainian Academy» the author considers not only the process of increasing the professional competence of teachers, but also the process of developing their cultural competence, reveals the forms in which it takes place: academic projects: “Book of the Year” (attracts attention to reading interesting books), “Exhibition of one painting” (acquaintance with works Kharkiv masters). Weeks of Ukrainian culture, readers’ conferences, musical evenings, work of interest clubs – Literary Club, Film Club, Euro Club, Business Club, etc.

Thus, when the desires and aspirations of the teachers coincide with the value orientations of the university, its mission, it is possible to achieve the goal of developing and improving cultural competence even in wartime conditions.

Key words: cultural competence, self-education, professional development, university teachers, martial law.

І. І. Чубучна

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ – БЛАГО ЧИ ПРОБЛЕМА В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ?

Штучний інтелект (ШІ, AI) вже майже укорінився у кожній сфері нашого життя. Наш будинок і побут стають щодня розумнішими: смартфони, телевізори, порохотяги, колонки тощо. Лише за два місяці з моменту запуску у листопаді 2022 р. ChatGPT – чат-боту, який використовує ШІ для відповідей на запитання або створення тексту чи навіть коду на вимогу, він мав 100 мільйонів активних користувачів, в той час як такому популярному додатку Instagram для досягнення таких цифр знадобилося два з половиною роки. Тексти (від есе, віршів та жартів до комп’ютерного коду) і зображення (діаграми, фотографії, ілюстрації), створені інструментами ШІ, такими як ChatGPT, DALL-E, Bard і AlphaCode, може бути неможливо відрізнити від роботи людини.

Існує кілька визначень ШІ. ШІ – це здатність комп’ютера аналізувати дані та приймати рішення, які зазвичай потребують людської інтелектуальної діяльності. Інше визначення